

“Cultura y liderazgo renovados en la era digital”

El origen del liderazgo dañino y la solución real para la era digital: “La Nueva Escuela de las Relaciones Humanas: NERH”

Artículo coleccionable de la serie MTDO I Vol. 9. 15 de Octubre de 2025

Por Pablo Blanco Rodríguez, MBA.

Autor del libro Modelo de Transformación Digital Ordenada, MTDO. (Amazon)

Autor de Libro Nueva Escuela de las Relaciones Humanas (próximo a publicar)

Fundador de la Nueva Escuela de las Relaciones Humanas en la era digital

He venido escribiendo sobre este tema en los últimos artículos porque me han solicitado que amplíe y escriba más y porque considero que hay que sentar algunas responsabilidades en lo que ocurre.

Este es el artículo # 9 de la serie de colección MTDO I, pero el anterior, el #8 se tituló “La historia del liderazgo dañino”. De manera que en este reafirmo los orígenes de lo que ocurre y propongo la solución.

Se que la solución implicará todo un proceso de cambio en los profesionales, empresarios, industriales, universidades, institutos de normalización técnica y la sociedad en general.

La forma de gestionar personas tiene que evolucionar a la era actual, no solo porque es indispensable para el desarrollo y transformación de las organizaciones, sino por un acto de justicia.

La Escuela de las Relaciones Humanas fundada hace casi un siglo, sufrió un ataque a su esencia y el liderazgo se contaminó a partir de allí.

Estamos presenciando una crisis muda en el corazón de las organizaciones: el liderazgo está enfermo. Una pandemia de estilos tóxicos está contaminando la

cultura empresarial e impidiendo la transformación digital.

En el libro LA NUEVA ESCUELA DE LAS RELACIONES HUMANAS, NERH, en la era digital, *-pronto a publicarse-*, analizo una pandemia de liderazgo que ha impactado a las empresas alrededor del mundo. Se ha instalado un liderazgo dañino que impide la creatividad y frena el desarrollo sostenible y lo peor de todo es que muchos líderes no saben que lo padecen ni mucho menos saben cómo enfrentarlo.

El problema es crítico: para que una empresa se transforme digitalmente y se proyecte en la era digital, la cultura organizacional es FACTOR CRÍTICO DE EXITO. No es opcional, mire el problema: Si una empresa no se transforma digitalmente no creo que sobreviva mucho tiempo porque sin transformación caerá tarde o temprano, en un proceso de rezago respecto a sus clientes y competidores y en la era digital, sabemos que el rezago trae de la mano la parálisis y el cierre.

Por lo tanto, si una empresa inicia un proceso de modernización pero tiene una cultura que se resiste a la transformación, su proceso de modernización está condenado al fracaso. Será necesario

intervenirla para restituir esa cultura y llevarla a “Fomento y Apertura Total” como se ve en la imagen.

¿Por qué afirmo que si no se interviene y restaura la Cultura, la transformación está condenada al fracaso? Diversas investigaciones lo confirman.

La Universidad de Harvard, la firma consultora mundial **Mckinsey & Compañía y del Geenpact Research Institute**, han realizado estudios que concuerdan y revelan que la causa de los fracasos en las transformaciones digitales ha sido que se ha ignorado la cultura organizacional.

Reafirmemos ese dato: La piedra angular de la transformación digital NO ES LA TECNOLOGIA DIGITAL sino la TECNOLOGÍA CULTURAL y si las implementaciones ignoran este factor la transformación está en serio riesgo.

Y si a esto se agrega que la cultura en la empresa es tóxica, la probabilidad de éxito en la transformación se reduce dramáticamente a nada.

El liderazgo es crucial en la era digital.

¿Qué entendemos por un liderazgo?

Veamos un poco de definiciones para comprender mejor el concepto que aquí se trata.

Veremos qué significa el liderazgo convencional, el liderazgo tóxico y el liderazgo según la nueva Escuela de las Relaciones Humanas en la era digital.

Definición de Liderazgo convencional

“Estilo de conducción organizacional basado en jerarquías, control y cumplimiento de metas operativas mediante la autoridad formal. Se caracteriza por su orientación al resultado, su énfasis en la eficiencia y su visión del trabajador como recurso funcional. En este modelo, las variables emocionales, culturales y sociales suelen considerarse secundarias o periféricas al desempeño.”

Etimología: del latín leader, “guía” y “conventio,” o sea, alguien que fue convenido para que comandara a otros. Este liderazgo es formal y viene determinado por las relaciones que proporciona la estructura organizacional.

Definición de Liderazgo tóxico

“Modalidad disfuncional de liderazgo en la cual el ejercicio del poder genera efectos psicológicos, emocionales o sociales perjudiciales en los subordinados. Se manifiesta mediante comportamientos autoritarios, desmotivadores o manipuladores que degradan la confianza y el bienestar del equipo. Su impacto incluye pérdida de sentido de pertenencia, amputación de la creatividad, rotación elevada y erosión cultural.”

Etimología: del griego “toxikón” que significa “veneno,” aplicado metafóricamente al daño sistémico que causa en la organización. Es altamente contagiable hacia adentro de las organizaciones y

entre organizaciones. Hordas de empresarios y gerentes creen que liderar con látigo y humillar a las personas, es la mejor forma de comando. Esto causa daños en el corto y largo plazo de las organizaciones.

Definición de Liderazgo según la NERH (Liderazgo Humanista Digital)

“Forma evolucionada de liderazgo centrada en la integridad emocional, la empatía y la corresponsabilidad ética. Su propósito es armonizar la eficiencia técnica con el desarrollo humano para liberar la creatividad y fomentar la innovación mediante entornos de pertenencia y propósito compartido. En la NERH, el líder es un facilitador del florecimiento humano y de la madurez cultural en la era digital.”

Etimología: del latín humanus “relativo al hombre” y ductus que significa “guía” o “dirección”. Los líderes de la NERH son constructores de clima organizacional, de fomento a la innovación y la creatividad. Un líder de la NERH fomenta el sentido de pertenencia en todos sus equipos.

El **Liderazgo Convencional**, basado en jerarquías y concepciones de eficiencia ya no es suficiente para dirigir a una empresa hacia la absorción tecnológica en ambientes de creatividad e innovación. El fomento de la creatividad es factor crítico en el liderazgo que se necesita en la era digital y en un liderazgo estructural no se fomenta la creatividad ni la innovación, lo cual es crítico en la era digital.

El **Liderazgo Tóxico**, por otra parte, es una pandemia, porque muchos empresarios y gerentes la padecen y aunque parezca paradójico, no tienen consciencia de su mal. Es silenciosa y se disfraza de eficiencia. Los gerentes que se quejan de empleados desvinculados, desmotivados, de las renuncias silenciosas, de la alta rotación del personal, del cansancio físico y mental y una larga lista de síntomas, no han caído en cuenta de que es al líder a quien le corresponde guiar y construir una cultura sana y sentidos de pertenencia y no a los subalternos.

Si persiste en la empresa un estilo de liderazgo tóxico, es seguro que cualquier proceso de transformación digital fracasará. Los empresarios se frustrarán por las inversiones realizadas y muchos culparán a la transformación digital, a sus colaboradores o a los especialistas en informática. Al final, la empresa no se transforma, no se moderniza, entra en riesgo de rezago tecnológico ante sus clientes y ante sus competidores y tarde o temprano (casi siempre es temprano) el rezago la lleva al declive comercial y eventualmente al cierre.

¿Se comprende la concatenación de hechos que acabo de enunciar? Ahora bien, ¿por qué se está dando tanto el liderazgo tóxico? ¿cuál es su origen?

¿Cuál es la causa o raíz del liderazgo tóxico?

El liderazgo tóxico se sustenta en la **doctrina del Hombre Económico**. ¿Qué es y cómo fue que se esparció esta doctrina?

Primero regresemos en el tiempo. A finales del siglo 19 y principios del siglo 20, el liderazgo que reinaba en las industrias era agresivo, tóxico, los industriales pensaban que los seres humanos eran sustituibles. Se maltrataba y explotaba a los trabajadores por todas partes.

A principios del siglo 20, el profesor Elton Mayo y un grupo de expertos, realizaron una investigación en la planta industrial de la Western Electric Company en la ciudad de Hawthorne, Illinois, E.E.U.U.

Estos estudios duraron más de 10 años y producto de estas investigaciones con las personas, los especialistas que eran profesionales en psicología, sociología y ciencias sociales aplicadas, llegaron a la conclusión que la productividad de las personas estaba determinada por la relación con su entorno. Su mayor aporte yo lo resumo de la siguiente forma:

“En la gestión de personas, intervienen no solo factores económicos como se pensaba en la era industrial, sino que hay que tomar en cuenta variables psicológicas, sociológicas, biológicas y económicas.” Pablo Blanco Rodríguez

En otras palabras, estos profesores hicieron un aporte inmenso al entendimiento de las relaciones humanas. De un modelo univariable (factor económico: salario) se pasó a un modelo multivariable e integral: factores psicológicos, sociológicos, biológicos y económicos.

El aporte fue tan significativo que en la década de los 30s fue fundada la ESCUELA DE LAS RELACIONES HUMANAS por estos profesores quienes contaron en aquel momento con el apoyo de la Universidad de Harvard.

La gestión de Recursos Humanos tuvo un florecimiento pero fue solo por pocas décadas. A partir de los años 60s un economista neoliberal Milton Friedman, criticó a la Escuela de las Relaciones Humanas y contó con el apoyo de la Universidad de Chicago. A este movimiento se le llamó los “Chicago Boys”

Friedman sostenía que los trabajadores son movidos por intereses egoístas, por motivos puramente económicos por lo que son como máquinas sustituibles y que los principios en que se basa la escuela de las relaciones humanas son irreales y erróneos. Nació así la doctrina del **“Homo Economicus”** que se empezó a esparcir como una especie de gangrena organizacional. El pensamiento de Friedman lo registró otro economista reconocido: M. Spencer quien sostuvo lo siguiente:

“...Según Friedman, los razonamientos que llevan a postular la conciencia social de las empresas (los principios de la Escuela de las Relaciones Humanas) son erróneos y están más enraizados en sentimientos que en lógica”¹

Los Chicago Boys impulsaron férreamente la eliminación de las consideraciones sociales y psicológicas en la gestión humana en las industrias.

En otras palabras, propusieron regresar a un modelo UNIVARIABLE y eliminar los factores psicológicos, sociológicos y biológicos.

Para aquella época, ya los fundadores de la Escuela de Relaciones Humanas habían fallecido y nadie defendió los principios de esta escuela. La universidad que había apoyado la fundación de la Escuela en los 30’s, guardó silencio.

Quiero resaltar el papel que tienen las universidades en el avance o retroceso de los modelos de análisis y gestión humana. Así, una Universidad apoyó a sus profesionales en economía, en el fomento o apoyo de la doctrina del Homo Economicus, y otra Universidad que había apoyado la Escuela original, no la defendió, no hizo nada por evitar el ataque.

Una señalada por comisión, y otra por omisión.

Qué consecuencias tuvo esto?

Los estilos de liderazgo fueron adoptando el enfoque de eficiencia económica y se regresó a enfoques del siglo 19 según los que se miraba a los trabajadores como máquinas sustituibles. La idea de que al recurso humano hay que liderarlo con mano de hierro cobró fuerza de manera gradual y silenciosa.

Pero, no todos los economistas comulgan con el enfoque economicista de los Chicago Boys neoliberales.

Al referirse a los supuestos del Homo Economicus, el mundialmente reconocido economista y profesor Milton Spencer dijo:

“El economista moderno, sabe que estos supuestos (del homo economicus) no son siempre realistas. La gente puede estar motivada por fuerzas distintas del propio interés. Si llevamos el supuesto del hombre económico hasta sus últimas consecuencias, nos

¹ SPENCER, Milton. ECONOMIA CONTEMPORANEA. 1983, Pág.88

induciría a la conclusión de que cada individuo debería tener el cerebro de un computador.”²

Es claro que ese enfoque representa una amenaza para las fuerzas laborales.

Al fundar la Escuela de las Relaciones Humanas, en los 30 s, Elton Mayo y sus colegas, dieron un **salto cuántico HACIA ADELANTE** pasando de un modelo univariable a uno multivariable, integral y más completo. Pero con el ataque de los impulsores del Homo Economicus, hubo un **salto CUANTICO HACIA ATRÁS**.

El centro de esa doctrina es una consideración de menos cabo del ser humano. Este estilo de liderazgo tóxico fue artero y fue traspasando de generación en generación hasta el día de hoy.

Perfilando el liderazgo tóxico de la doctrina del hombre económico

El “aporte” de los Chicago Boys fue este:

Se regresó la gestión humana industrial autoritaria que considera a las personas como máquinas que se miden con métricas frías de eficiencia.

¿Hay en su empresa la cultura de las métricas frías?

Las métricas son necesarias, miden el rendimiento en todo tipo de gestión, hay métricas prácticamente en todas las áreas de la administración, sin embargo, cuando se trata de métricas o indicadores de desempeño del trabajo de un ser humano, tienen que ser permeadas en una esfera humana.

Yo vengo viendo los estragos que ha ocasionado el liderazgo tóxico propiciado por el Homos Economicus de los Chicago Boys por muchos años.

He sido consultor, investigador y docente por más de 3 décadas y doy fe de esta sintomatología cuando he llegado a una compañía como consultor. También lo veo todos los días en manifiestos y clamores en redes sociales, artículos nacionales e internacionales.

La siguiente tabla muestra toda esta sintomatología tóxica.

SINTOMATOLOGÍA TÓXICA DEL HOMO ECONOMICUS	
1.	“El que no cumple métricas que busque otro empleo”
2.	“No vamos a cambiar las cosas solo porque tú lo dices”
3.	“No cuestiones cómo hacemos las cosas aquí”.
4.	“Deja de poner excusas y simplemente obedece y ya”.
5.	“¿Quieres crecer? Empieza por dejar de quejarte”.
6.	“Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta”.
7.	“Deja tus problemas personales en la puerta”
8.	“Aquí no estamos para hacer amigos”
9.	“ya te marchas? Apenas es la hora”
10.	“Cuando yo empecé, no reclamaba tanto como tu”
11.	“Investigaré quién tiene la culpa de esto”
12.	“en este grupo solo Juan merece mi confianza”
13.	“El jefe no sabe nada”
14.	“Lo siento compañero, pero ese es tu problema”
15.	“Ven y te cuento los últimos chismes”
16.	“no te esfuerces tanto, nos perjudicas a los demás”
17.	“se como se puede hacer mejor pero no me importa”
18.	“estoy acá mientras aparece algo mejor”
19.	“desde el domingo me estreso pensando en el lunes”
20.	“si fallas, tengo a 10 detrás de tu puesto”

Fuente: BLANCO Pablo. "Nueva Escuela de las Relaciones Humanas. 2025"

Muchos gerentes de Recursos Humanos exponen en charlas, foros, redes este tipo de síntomas y los veo quejarse de estas situaciones. Hay un clamor por todas partes.

Los trabajadores también se refieren a su vivencia con varios de estos síntomas y lo hacen en su trabajo con sus compañeros o fuera de su entorno laboral.

Pero no se percatan que con esa actitud, están coadyuvando a esparcir la toxicidad. Cuando un colaborador está sufriendo uno o varios de los síntomas de la tabla con sus compañeros de trabajo o cuando los líderes lo comentan con colegas o miembros de sus equipos, esparcen las bacterias y contribuyen con el clima malsano de un liderazgo destructivo.

² SPENCER, op. Cit. Pág. 23,24

Los paliativos que no funcionan

He sido testigo e incluso me han contratado algunas veces con la idea de resolver algunos de estos cuadros. En el mercado internacional, hay gran oferta de servicios que tienen la intención de solucionar los males, y encuentra uno, propuestas de todo tipo que van desde capacitaciones desintegradas sobre temas particulares, métodos de construcción de equipos de trabajo, planes de formación, planes de compensación, estudios de clima, planes de desarrollo, charlas de capacitación, videos, webinars, etc.

Todos estos servicios tienen muy buenas intenciones por parte de los empresarios y gerentes, pero son paliativos e igual que en medicina, si solo atacan los síntomas el problema vuelve a aparecer tarde o temprano: La cultura tóxica sigue viva.

Por años impartí un curso para convertir grupos de trabajo en Equipos de Calidad Mundial, pero me llamaba la atención que al tiempo me decían que había que volverlo a impartir porque a la gente se le había olvidado. Caí en cuenta que mi instrucción era también parte de aquellos paliativos pero que no había logrado identificar el problema de fondo, la enfermedad que es la que hay que curar.

Ciencia Diagnóstica del MTDO

Cuando aplicamos el diagnóstico del Modelo de Transformación Digital Ordenado, hay una máxima que he seguido durante todo el ejercicio de mi profesión:

“Cuando se define el problema con precisión, ya se tiene el 50% de la solución” Pablo Blanco R

Al percatarme de que toda la sintomatología se atendía y el problema persistía, caí en cuenta que el problema no había sido correctamente definido y por lo tanto seguiríamos así, con paliativos y con un liderazgo tóxico extendido por todo el mundo.

Mi investigación me llevó al hallazgo de que el problema no solo es en mi país, sino que se reitera por diferentes regiones. Lo viven y sufren en Italia, España, Reino Unido, Latinoamérica. La pregunta que el investigador académico se hace es: ¿Qué provoca esto? Luego me pregunté ¿qué hace o piensa la Escuela de las Relaciones Humanas en estos días de la era digital?

Mi investigación reveló que la Escuela fue atacada por segunda vez en 2011 por otros dos economistas liberales de la Chicago Boys, Levitt y List, orquestaron otro ataque contra la ERH. Conquistaron documentos de los trabajos del profesor Mayo en Hawthorne, los que dieron origen a la Escuela y cuestionaron metodológicamente los resultados argumentando que no tenían sustento. Nuevamente nadie defendió el modelo multivariable e integral y se reforzó la doctrina de gestión del ser humano como una máquina de eficiencia sustituible.

La necesidad de una nueva Escuela de las Relaciones Humanas. NERH

Escucho a muchos ingenieros, empresarios y estudiantes definir la Transformación digital de tantas maneras. Unos afirman que consiste en que las empresas adopten redes sociales, otros hablan de robótica, de inteligencia artificial, otros hablan de sistemas de servicio al cliente, sistemas de recursos humanos. He visto cientos de webinars y videos que hablan de digitalizar lo que antes se hacía a mano. En todos los casos, me parece que hace falta una definición sencilla para el entendimiento no solo de técnicos sino de profesionales que no son del área de Tecnologías de información.

Intentaré el reto de definir qué es Transformación Digital. En términos sencillos, La transformación digital consiste

“Una modernización de los medios que usa la empresa para lograr sus objetivos. Las revoluciones industriales eso es lo que producen: nuevas formas o medios para lograr los objetivos. En la actualidad, todas esas formas o medios son las distintas soluciones tecnológicas, son los MEDIOS PARA LOGRAR OBJETIVOS. Pablo Blanco R.

Dado que vivimos una producción vertiginosa de medios tecnológicos todos los días, si una empresa no se transforma, es decir, si no se actualiza en las formas para lograr sus objetivos, cae en rezago y el rezago siempre viene con acompañante: DECLIVE Y CIERRE.

En los esfuerzos que se están haciendo en el mundo actualmente para transformar las organizaciones, hay un gran porcentaje de fracasos: 70% de las transformaciones no son exitosas y esto genera altos costos hundidos, frustración de empresarios, frustración de colaboradores y al final la empresa está en grave riesgo de obsolescencia.

Pero ¿por qué 7 de cada 10 fallan?

Estudios revelan que es porque no se toma en cuenta la cultura de la organización y se implementa sin un plan previo para asegurarse que hay clima para la transformación como ya se vio al inicio.

Si a esto se agrega el problema de que hay un liderazgo tóxico, la transformación fallará. Los consultores MTDO intervenimos para restaurar la cultura y el liderazgo y crear un clima propicio para la transformación y la innovación.

Para eso, se necesita una nueva Teoría de las Relaciones Humanas, no solo para resolver el problema de la toxicidad del homo economicus de raíz sino para preparar a las empresas a que adopten su transformación y desarrollo en la actual era digital.

¿Como llegué al convencimiento de la necesidad de una nueva teoría, de una nueva Escuela de las Relaciones Humanas? La siguiente infografía ilustra el proceso de análisis que dio a luz la Nueva Escuela y de como se puede renovar la cultura y el liderazgo para la transformación exitosa:

La Nueva Escuela de las Relaciones Humanas, (NERH) “CULTURA ET DUCTUS RENOVATI”

Kurt Lewin uno de los padres de la primera Escuela de las Relaciones Humanas, desarrolló la teoría del Campo, según la cual, el comportamiento de trabajador está en función de su entorno. Esta fue su fórmula matemática.

$$B = f(P, E)$$

En donde:

B = Comportamiento humano

P = persona

E = entorno

Esta fórmula es crucial en la Nueva Teoría de las Relaciones Humanas porque pone de relieve que el comportamiento de todo trabajador es función o respuesta a su entorno.

Líderes, jefes, gerentes, empresarios y universidades del mundo, presten atención a esto:

“El comportamiento de todo trabajador es resultante de su entorno”

Por lo tanto, cuando analizamos los patrones de comportamiento tóxico de una persona o un grupo, esta es una resultante de la interrelación de esa persona o del grupo con su entorno laboral.

Si el entorno es tóxico, el comportamiento del individuo según el modelo matemático del profesor Kurt Lewin, será tóxico, malsano y entonces ocurre una especie de **metástasis organizacional**, y la cultura malsana con todos sus síntomas se contagia vertical y horizontalmente, es decir, de jefes a subalternos, de jefes a jefes y de subalternos hacia los jefes.

Este principio de la Nueva Escuela de las Relaciones Humanas para la era digital propone restaurar el liderazgo para que por medio de los líderes se contagie y propague un estilo constructivo que **libere la creatividad y se fomente la adopción de nuevas tecnologías**.

De acuerdo con la metáfora de Hugo Cabret, un líder de la NERH tiene la misión de que todas las piezas - *los miembros de sus equipos de trabajo*- encajen como en un gran reloj, en el que ninguna pieza sobra. He visto la renuncia silenciosa de un trabajador que adopta esa actitud pero sigue yendo a trabajar, pero también he visto el liderazgo silencioso de un líder que aísla a alguien y lo hace sentir fuera del equipo. Estos son síntomas que la NERH restaura en ambos sentidos.

Cuando los líderes propician ambientes sanos, se da la metástasis positiva y estos se propagan y los trabajadores sienten que son parte de un sistema mayor y cuando esto sucede, nace el genuino sentido de pertenencia y, la creatividad que habita en todos los seres humanos, se libera y da paso a la innovación.

¿Cuáles son algunos rasgos sintomáticos de una cultura sana desde la perspectiva de la NERH?

La tabla siguiente solo presenta unos pocos que, si se logran, prometen un gran alivio a la cultura de la organización:

ES= ENTORNO SANO (cultura NERH)
Liderazgo cercano, mentor activo.
Equipo motivado y colaborativo.
Bienestar físico y mental promovido.
Flexibilidad estructural.
Reconocimiento y valoración.
Comunicación abierta y clara.
Liderazgo competente y ético.
Cultura de responsabilidad compartida.
Oportunidades de desarrollo.
Ambiente de confianza y respeto.

Conclusiones

- 1º. El liderazgo tóxico es producto de la influencia dañina del Homo Economicus promovida por los economistas liberales (Chicago Boys). Su influencia significó la destrucción de la Escuela de las Relaciones Humanas.
- 2º. Los liderazgos tóxicos se contagian con una metástasis organizacional y toda la cultura de la empresa se enferma vertical, horizontal y transversalmente.
- 3º. La NUEVA ESCUELA DE LAS RELACIONES HUMANAS, cuya obra está en proceso final de publicación, es la solución que restaura el liderazgo tóxico y la cultura organizacional Por medio de la nueva teoría, las organizaciones tendrán el clima óptimo para implementar su desarrollo, liberar la creatividad de talento humano y fomentar la innovación, lo cual está directamente relacionado con los niveles altos de madurez digital.
- 4º. Los líderes son claves para empezar a cambiar el liderazgo tóxico del homo economicus por un liderazgo constructivo y humano de la NERH.

5º. Cuando se logra desarrollar un fuerte sentido de pertenencia en los miembros de los equipos, se hace la magia, se libera la creatividad y la empresa comienza a incrementar su nivel de madurez digital hasta alcanzar niveles óptimos de innovación.

6º El MTDO ofrece una ruta clara no solo para sanar la cultura y los liderazgos sino para hacer que la organización incremente su nivel de madurez y se proyecte al desarrollo.

Por último, quiero dejar en sus mentes esta reflexión:

“La transformación digital no comienza con la tecnología, sino con la restauración del alma humana de las organizaciones. La cultura y el liderazgo pueden ser restaurados.”
CULTURA ET DUCTUS RENOVATI

[Acerca del autor:](#)

El profesor Pablo Blanco Rodríguez es un académico costarricense, consultor en Gerencia, Mercadotecnia, Estrategia y Transformación Empresarial.

Con más de 30 años de experiencia profesional y docente a nivel de grado y post grado, ha formado profesionales en las principales universidades públicas y privadas de su país.

Autor del Modelo de Transformación Digital Ordenada (MTDO) Fundador de la Nueva Escuela de las Relaciones Humanas para la era digital NERH para sanar los liderazgos tóxicos: Mediante esta Escuela se renueva el liderazgo y se libera la creatividad que lleva a la empresa a su desarrollo. *(libro pronto a publicarse)*

pblanco@mtdoglobal.com